
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5827212>
УДК 37.015.3

Асафьева Н.В., Боронилова И.Г.

Асафьева Наталья Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии, Башкирский государственный университет, Россия, 450076, г. Уфа, улица З. Валиди, д. 32. E-mail: rpd.ufa@mail.ru.

Боронилова Ирина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Россия, 450000, г. Уфа, улица Октябрьской революции, д. 10. E-mail: kafedradp@bk.ru.

Проблема доверия и формирование диалогического пространства взаимодействия в образовательном процессе современных высших учебных заведений

Аннотация. В статье рассматривается система взаимодействия между педагогами и студентами высших учебных заведений, основанная на доверительных диалогических отношениях. Предпринята попытка изучить структуру доверия студентов и специфику диалогичности их взаимоотношений в образовательном пространстве. Подчеркивается, что ситуации взаимодействия педагог-обучающийся требуют достаточно высокого уровня доверия, так как оно выступает детерминантой истинности усваиваемых знаний, умений и навыков. Также констатируется, что самооценность отношений с позиции студентов оказывается ведущим показателем для основы построения диалога. То есть при наличии конструктивности и возможности общаться на равных, общий индекс оценки диалогичности оказывается у обучающихся достаточно высоким. Делается вывод о структуре показателей, лежащих в основе доверия или недоверия студентов во взаимодействии с преподавателями.

Ключевые слова. Доверие, диалогическое общение, педагог, студенты высших учебных заведений, эффективность профессионализации.

Asafeva N. V., Boronilova I.G.

Asafeva Natalia Valerevna, Ph.D. in Psychological Sciences, associate Professor of the general psychology chair, Bashkir State University, Z Street, Ufa, 450076, Russia. Validi, 32. E-mail: rpd.ufa@mail.ru.

Boronilova Irina Genadevna, Ph.D. in Pedagogical Sciences, head of the Department of Preschool Pedagogy and Psychology associate Professor of the Bashkir state pedagogical University named after M. Akmulla, Russia, 450000, Ufa, Oktyabrskaya revolyutsii street, 10. E-mail: kafedradp@bk.ru.

The problem of trust and the formation of a dialogic interaction space in the educational process of modern higher educational institutions

Abstract. The article examines the system of interaction between teachers and students of higher educational institutions, based on trusting dialogical relations. An attempt is made to study the structure of students' trust and the specifics of the dialogic nature of their relationships in the educational space. It is emphasized that situations of teacher-student interaction require a sufficiently high level of trust, since it acts as a determinant of the truth of the acquired knowledge, skills and abilities. Also, it is stated that the self-worth of relations from the position of students turns out to be the leading indicator for the basis of building a dialogue. That is, in the presence of constructiveness and the ability to communicate on equal terms, the overall index of evaluation of dialogicity turns out to be quite high among students. The conclusion is made about the structure of indicators underlying the trust or distrust of students in interaction with teachers.

Key words: Trust, dialogical communication, teacher, students of higher educational institutions, the effectiveness of professionalization.

Актуальность исследования. Эффективность образовательной деятельности на любом этапе обучения в высшем учебном заведении зависит от целого ряда факторов и личностных характеристик субъектов, включенных в данный процесс. В современных реалиях, сопровождающихся увеличением доли дистанционного формата занятий, снижается сфера непосредственного выстраивания взаимоотношений и личного контакта преподавателя и студента. Специфика диалогического общения и формирование доверительных отношений оказываются опосредованными, что, на наш взгляд, ведет к ощутимым потерям в области взаимодействия и может оказывать влияние на развитие профессиональной компетентности в целом. Таким образом, представляется весьма актуальным изучение специфики межличностного доверия и диалогичности отношений в образовательном процессе современных высших учебных заведений.

Постановка проблемы. Проблематика изучения доверия в Российском обществе является популярной, но недостаточно реализованной практически в поле высшего образования. С одной стороны, это связано со сложностью феноменологии самого понятия, с другой – трудностью верификации полученного знания.

По мнению Т.П. Скрипкиной, доверие следует рассматривать с точки зрения

социально-психологических явлений. В этом контексте доверие существует как самостоятельный вид установки, где отношение личности к миру и к себе представлена в соотношении меры доверия к миру и меры доверия к себе [4]. В направлениях подготовки гуманитарного профиля такая трактовка может быть весьма востребована при анализе процесса обретения личностно-профессиональных смыслов посредством идентификации с образовательным пространством.

Другой видный исследователь, А.Б. Купрейченко, доверие и недоверие рассматривает как относительно автономные феномены, которые могут существовать одновременно в отношении к одному и тому же объекту, но проявляться в разноплановых оценках. Наиболее перспективным, по мнению автора, является трактовка доверия как системы психологических отношений, включающих интерес и уважение к партнерам, основанном на достаточном представлении об их потребностях [3]. Именно эти потребности и удовлетворяются в результате диалогического взаимодействия. В подобном процессе эмоции от предвосхищения удовлетворения собственных потребностей, позитивная антиципация партнера способствуют формированию диалога. А подкрепившись им, и само доверие стает более выраженным.

Категория обратной стороны - недоверие - составляется, как правило, из осознания возможных рисков общения. Негативно окрашенные эмоциональные оценки, как и ситуативно спонтанные реакции авторитарного типа, снижают результативность взаимодействия. А когда к таким оценкам партнера добавляется настороженность и напряженность, партнеры оказываются в ситуации готовности резкого прекращения контакта. Возможны варианты ответов на агрессию агрессией или проявления враждебности опережающего типа.

В ситуации взаимодействия педагог-обучающийся, доверие особенно значимо выступает как детерминанта истинности усваиваемых знаний, умений и навыков. Ведь личность, которой доверяют, в данном случае – преподаватель, как показывают и наши собственные исследования, будет выступать гораздо более эффективным проводником профессионализации [1].

Методы исследования. Целью исследования явилось изучение особенностей проявлений доверия в межличностных взаимоотношениях студентов и преподавателей и их степени диалогичности. В качестве методик нами использовались

«Методика оценки доверия - недоверия к другим людям» А.Б. Купрейченко [3] и «Шкала диалогичности межличностных отношений» С. В. Духновского [2].

В нашем исследовании приняли участие 65 студентов психологического факультета Башкирского государственного университета и 75 студентов института педагогики Башкирского государственного педагогического университета им. М Акмуллы.

Обсуждение результатов. Данные, полученные в ходе нашей работы, у студентов-психологов и студентов-педагогов оказались различными. Различия наиболее очевидны в критериях оценки доверия-недоверия по отношению к преподавателю.

В целом по показателям надежности, приязни, единства, как проявлений доверия, обучающиеся направления дошкольной педагогики чаще и охотнее демонстрируют положительные ответы. Студенты-психологи чаще указывают на показатель доверия в области уровня знаний, а в качестве показателя недоверия выбирают выраженную рефлексию недостатков партнера по взаимодействию.

Наглядно эти данные можно представить в виде рисунка 1.

Рис. 1. Оценки категории доверия студентами по отношению к преподавателям.

Для возникновения доверия студентами обоих Вузов наиболее часто выбираются такие критерии, как симпатия,

надежность, открытость, образованность и близость интересов с педагогом.

Общий анализ данных позволил нам построить структуру показателей, лежа-

щих в основе доверия или недоверия обучающихся во взаимодействии с преподавателями. Надежность и приязнь лежат в основе высокого уровня доверительности, а знания, расчет и отсутствие единства оказались значимыми при выборе недоверия, если оно является определяющим при отношении к преподавателю.

В диаде доверие-недоверие, возникают разнообразные типы сочетаний при реальном общении в зависимости от ситуации взаимодействия.

Данные в области сугубо учебных задач показывают более высокие оценки шкалы недоверия у значимого количества обучающихся. Ситуации, где более востребованы категории приязни на уровне эмоционально-важных личностных ситуаций, преобладают высокие оценки степени доверия. Особенно показательными оказываются результаты у студентов педагогических направлений, что, возможно, связано с количеством и спецификой тесного

контакта с преподавателем в период учебных и производственных практик.

Анализируя полученные результаты, мы можем сказать, что доверительное отношение к человеку чаще всего связано с позитивным восприятием себя и другого. Значимым оказывается интерес к особенностям внутреннего мира себя самого и своего партнера, как субъекта взаимодействия. Ведь способностью принимать себя самого со всеми объективно значимыми достоинствами и недостатками переносится в таком случае и на партнера. Опираясь на ранее полученные данные [1], можно утверждать, что, познавая себя, осознавая собственные отрицательные качества, личность понимает, что каждый человек может проявлять как достоинства, так и недостатки. И доверительное отношение складывается, таким образом, на основе ответственной осознанности или расчета по отношению к человеку, которому она доверяет.

Рис. 2. Структура показателей «доверие-недоверие» в ответах студентов.

С одной стороны, студент ожидает от преподавателя как минимум позитивного к себе отношения, а с другой, реалистично оценивает его недостатки, слабые стороны и осторожно относится к их возможным проявлениям. Конечно, при возникающих сложностях понимания, человек чаще всего склонен скорее винить партнера по взаимодействию, и, возможно, боится брать на себя ответственность за свои слова и действия, принимать важные решения. Но

при конструктивности и диалогичности отношений все это корректируется.

Более разнообразные данные мы получили при изучении индивидуального уровня выраженности самооценки, конструктивности и диалогичности отношений студент-преподаватель. В исследуемой выборке представлено распределение высоких, средних и низких значений в соответствии с эмпирическими данными.

Наиболее информативными, на наш взгляд являются данные общего высокого уровня диалогичности. И здесь по обеим

выборкам, в целом, мы получили сходные результаты, наглядно представленные на рисунке 3.

Рис 3. Результаты шкалы диалогичности межличностных отношений.

Самооценность отношений оказывается ведущим показателем для основы построения диалога. При наличии конструктивности взаимодействия и возможности общаться на равных – общий индекс диалогичности оказывается достаточно высоким. Отталкиваясь от самооценности отношений внутри диалога, каждый из партнеров рассчитывает на подтверждение лично значимых смыслов и их принятия другим человеком. Если внутри диалога происходит корректное обсуждение спорных моментов, это помогает становлению более выраженного доверия по отношению друг к другу. Такие отношения можно назвать гуманистически ориентированными. А именно такие отношения, по нашему глубокому убеждению, должны лежать в основе современного высшего образования. И именно подобное образование способно актуализировать личность, творчески ее развивать и формировать в профессиональном плане.

Конструктивность диалога выражает общее понимание учебных целей и выработку единых траекторий их достижения. Сегодня студенты во-многом отличаются пониманием критериев достижения профессионально значимых высот от преподавателей. Они лучше и активнее осуществ-

ляют подбор информации, гибче приспосабливаются к меняющимся запросам рынка труда. Налаживание полноценного конструктивного, доверительного диалога внутри учебного заведения, безусловно, будет способствовать повышению уровня стандартов образования в целом.

Разумеется, полученные данные являются только основой, позволяющей продолжать изучение опыта выстраивания доверительных диалогичных взаимоотношений, которые в большей степени характерны для студентов дошкольного отделения института педагогики, чем для студентов-психологов. Возможно, системное включенность преподавателей и обучающихся в общее дело воспитания и обучения детей дошкольного возраста, наличие и доступность экспериментальных площадок, частое участие наравне с преподавателями в профессиональных олимпиадах формируют более тесные доверительные связи.

Диалогичность и межличностное доверие – обязательные компоненты среды, вне которых обучение помогающим типам профессий лишается очень важной субъект-субъектной ориентации. Достижение профессионально-значимого статуса и для педагога, и для психолога связано с выработкой собственной жизненной стратегии,

принятием ответственности этого выбора и сопровождается переструктурированием ценностей и целей самобытия. А примером в этом, как раз и является педагог-партнер, которому доверяют, и с которым можно построить диалог. Также формированию доверия способствуют систематическое и паритетное сопоставление взаимных оце-

нок, установок, представлений, ожиданий. Выработывая сходные критерии оценок обсуждаемого содержания, подчеркивание его взаимной значимости для обоих субъектов, все это - обязательные компоненты педагогического поля ВУЗа с диалогическим пространством образовательного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьева Н.В. Формирование рефлексивности в процессе учебной деятельности студентов психологических направлений // Психология человека и общества. 2020. № 12 (29). С. 5-9.
2. Духновский С. В. Диагностика межличностных отношений. Психологический практикум. СПб.: Речь, 2009. 141 с.
3. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2008. 571 с.
4. Скрипкина Т.Б. Психология доверия. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 264 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Asaf'eva N.V. Formirovanie refleksivnosti v processe uchebnoj dejatel'nosti studen-tov psihologicheskikh napravlenij // Psihologija cheloveka i obshhestva. 2020. № 12 (29). S. 5-9.
2. Duhnovskij S. V. Diagnostika mezhlichnostnyh otnoshenij. Psihologicheskij praktikum. SPb.: Rech', 2009. 141 s.
3. Kuprejchenko A.B. Psihologija doverija i nedoverija. M.: Izdatel'stvo «Institut psiho-logii RAN», 2008. 571 s.
4. Skripkina T.B. Psihologija doverija. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2000. 264 s.

Поступила в редакцию 10.12.2021.
Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Асафьева Н.В., Боронилова И.Г. Проблема доверия и формирование диалогического пространства взаимодействия в образовательном процессе современных высших учебных заведений // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.144-149. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Asafeva.pdf>